

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Triyandrum Sanskrit Series
Vol. XIV, Book. III -IV

JULY - DECEMBER 2022

SRF

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Associate Editor

Dr.R.Jinu

dr.rjinu@gmail.com

Contents

The tantric concept in “Vātāpi Gaṇapatiṃ bhaje”-A study	Dr.Pradeep Varma.P.K	7
Śākta Brahmins of Kerala and their rituals with esoteric and exoteric dimensions	Dr. Ajithan. P. I	14
Lanka’s Princess as an Art of Reclaiming Beauty	Dr. M S Gayathri Devi	37
Role of Ayurveda in Geriatric Nutrition	Dr. Gopikrishnan P. T., ,Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Haroon Irshad	51
Manuscriptology: An Overview -	Dr. Keerthi P, Prof. Ramadas P.V. Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Leena P.Nair	58
Spell Checker for Sanskrit Sentences based on Morphological Analysis-	Dr. Namrata Tapaswi	66
Appreciation of Muttusvami Dikshitar’s Navāvaraṇa Kṛti in the Raga Śāṅkarabharanam. -	Mr. Ratheesh P R	77
A Reference Frame for Self-Studies and Self-Regulatory Mechanism of Vedas: Personality Changes - [Swami Parmarth Dev,	Sadvi Dev Priya, Anjali Prabhakar and Paran Gowda]	85
Taxation in Dharmaśāstra -	Dr. Tarak Jana	100
Developmental Stages of <i>Camatkāra</i> in Sanskrit Poetics	Dr. Sudip Chakravortti	114
Elevating the modern educational experience: Correlating ‘Practical Vedanta’ and ‘Bratacārī’ -	Dr Anusrita Mandal	124
Dharma: The Bed Rock of Social Philosophy of Renaissance Thinkers of Kerala. -	Rakesh. K	134
The Concept of Pratibhā and its Implications; Gleanings from Vākyapadīya -	Dr. Sarath P Nath	144
Vaijayantikośa- Nature and Methodology-	Athira.T	153
Analytical study of Śabda -	Dr.N.S.Sharmila	167
Temple architecture: Classification and characteristics	Dr S Radhakrishnan	173
Knowledge of the Heart in Ādi Śāṅkarācārya’s Upaniṣad Commentary	Jyothi. L	181
The Tradition of Nyaya in Kerala -	Niveditha Sathyan	187
Drona: The Practitioner of Injustice -	Dr. G. Reghukumar	195
Karma Yoga Concept in Shrimad Bhagavad Gita: A Conceptual Frame Development - Anjali Prabhakar and Paran Gowda		202
Śrī Jagannāth and Vaiṣṇavism -	Dr.Nilachal Mishra	211
Morals and Teaching of Values for Human Being in Shrimad Bhagavad Gita -	Ramesh Kumar Awasthi	217

Status of Women Depicted in Manusmriti -	Dr. Shylaja S	223
Authoritative Works on Rāja Yoga - A Brief Reflective		
	Sunitha S.	235
Rig Veda and Astronomy -	Girish V.	242
Traces of Śivadharmā and Śivadharmottara in the Śaiva Scriptures of Odisha -	Dr. Anil Kumar Acharya	247
तत्त्वशास्त्रे चित्सुखप्रकाशितं स्वप्रकाशत्वमित्यद्वैततत्त्वम् -	डा.सि.आर् सन्तोष	260
श्रीहरिनामामृतपाणिनीयव्याकरणयोरुच्चस्थिप्रकरणस्य तुलनात्मकमध्ययनम्		
	डॉ. प्रीतिलक्ष्मी स्वाई	271
कुमारसम्भवस्य तिङन्तपदानि - मल्लिनाथीयविवेचनम् - विश्वबन्धु उपाध्यायः		278
योगवासिष्ठरामायणे शास्त्रव्याख्यानकौशलविमर्शः-	अमृता घोषः	282
उपनिषदि ब्रह्मस्वरूप-विमर्शः	अम्बरीष दासः	289
रसगङ्गाधरे नव्यन्यायभाषाशैली	डा. के. रतीष	294
धातुवृत्तयः धातुकोशाश्च	डॉ. जयदेवदिण्डा	298
वाक्यपदीये वाक्यस्वरूपम्	ड० मलयपोडे	312
मनुसंहितालिखितायां समाजव्यवस्थायां नारीणां पदम् : दूषणं तत्प्रतिकारश्च		
	प्रशान्त कर्मकार	320
वैयाकरणमतमनुसृत्य प्रतिभास्वरूपविचारः	डा० राजीवः पी. पी	329
ज्योतिर्गणितपद्धतीनां परिचयः	डा. हरिनारायणन्	334
अद्वैतनयेसत्तास्वरूपविमर्शः	डा. निषाद टि. एस्	339
भवभूतेकृतिषु सांख्ययोगमीमांसादर्शनतत्त्वानामन्वेषणम् -	डा० तानिया सिकदार	342
पाणिनीयव्याकरणे सूत्राणामेकवाक्यताविमर्शः -	डॉ. मनीषकुमारझाः	347
सर्वङ्गषाटीकायां व्याकरणालोचने मल्लिनाथस्य कतिपयाऽनवधानता - मृत्युञ्जयगराँड		354
परमपुरुषार्थसिद्धये भक्तिमार्गः	शुभाङ्कर बसकः	361
कातन्त्रव्याकरणसूत्रपरिचयः	डा० टि. वि गिरिजा	367
अष्टाध्याय्यां विभाषाधिकारेऽपि नित्यसमासविधानम्	पङ्कजराउलः	370
अलुक्समासविमर्शः	राजकुमार-मण्डलः	374
मधुसूदनसरस्वतीप्रणीते कृष्णकुतूहले भक्तिरसविमर्शः -	रिक्ता मण्डलः	380
जैनरीत्या बौद्धसम्मतप्रमाणलक्षणसमीक्षणम् -	श्रीशशांकशेखरपालः	388
जनकल्याणे नीतिशतकस्य माहात्म्यम्	समीरणः रायः	396
विभावना-विशेषक्तयोः समीक्षात्मकपर्यालोचनम्	शान्तनुः प्रधानः	401
संस्कृतव्याकरणदिशा ओडिआभाषायाः समीक्षणम् -	शिवानन्द बेहेरा	403
आचार्यधर्मकीर्तिकृतविविधसम्बन्धस्वरूपदूषणं तन्निराकरणञ्च -	सुजन-दासः	409
कादम्बरीहर्षचरितयोर्बाणभद्रस्य काव्यसौन्दर्यम्- प्रो. प्रसूनदत्तसिंहः, सुपर्णा सेनः		414
शिवसङ्कल्पः स्वरूपश्च पौराणिकग्रन्थेषु	डा. बिन्दुश्री के. एस्	419
न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यानुसारेण शब्दप्रमाणनिरूपणम् -	अश्वति एस्	422
वराहमिहिरस्य जीवचरितम् -	बि. नागराजः, डा. यादव	429
उपनिषद्ग्रन्थेषु पर्यावरणम्- एकमध्ययनम्	डा० गोविन्दसर्कार	432
रामायणमहाकाव्ये मोक्षस्य अवधारणा	तरणीकुमारपण्डा	437
अक्षपाददर्शनम्	डा. एस्. शिवकुमारः	445
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः	डा. अरविन्दमहापालः	451
Submission & Subscription		460

श्रीहरिनामामृतपाणिनीयव्याकरणयोरचसन्धिप्रकरणस्य तुलनात्मकमध्ययनम्

डॉ.प्रीतिलक्ष्मी स्वाई¹

संक्षिप्तसारः

संस्कृतभाषायां सर्वश्रेष्ठो वैयाकरण आसीत् महर्षिपाणिनिः । तस्य व्याकरणग्रन्थस्य नाम भवति अष्टाध्यायी । पाणिनिमुनिप्रणीतं व्याकरणं सर्वाङ्गपरिपूर्णं, सर्वोत्तमं, सुसज्जितं, वैज्ञानिकं, लोकप्रियं तथा सुप्रचलितञ्च । संस्कृतभाषाया अत्यन्तं सूक्ष्मातिसूक्ष्मविश्लेषणाय तस्य अष्टाध्यायीग्रन्थस्य अवदानम् अतुलनीयम् । अपरं तु श्रीलश्रीजीवगोस्वामिप्रभूपादेन प्रणीतं श्रीहरिनामामृतव्याकरणमपि प्रभूतम् उपादेयम् । ग्रन्थेऽस्मिन् सर्वे पारिभाषिकशब्दाः कृष्णनाम्नैव विराजन्ते । इङ्गलाचरणस्य प्रथमश्लोके कथितम्- 'कृष्णमुपासितुमस्य, सजमिव नामावलिं तनवै' । अस्याध्ययनेन श्रीहरिनाम्ना सह सुपरिचयप्राप्तिस्तथा व्याकरणज्ञानमपि स्यात् । व्याकरणमिदं सप्तप्रकरणेषु विभक्तम् । तेषु सन्धिप्रकरणमन्यतमम् । वर्णानामतिशयितः सन्निधिः संहिता भवति । यदा वर्णानाम् अत्यधिकसामीप्यं विद्यते तदा संहिता उच्यते । पाणिनिव्याकरणे अचसन्धिः-हल्सन्धिः-विसर्गसन्धिश्चेति सन्धित्रयं विद्यते । परंतु श्रीहरिनामामृतव्याकरणे सर्वेश्वरसन्धिः-विष्णुजनसन्धिः- विष्णुसर्गसन्धिः इति सन्धिप्रकरणं त्रिविधम् । अष्टाध्याय्यां यो अचसन्धिः स श्रीहरिनामामृतव्याकरणे सर्वेश्वरसन्धिरित्यभिधीयते । शोधपत्रेऽस्मिन् अचसन्धिः एकादेशप्रसंगः(यथा- दीर्घकार्यं, गुण-वृद्धिप्रसंगः, पररूपं, पूर्वरूपं), स्थान्यादेशः, रपरत्वविधानं, यान्तादेशः, वान्तादेशः तथा प्रकृतिभावः प्रभृतिषु विषयेषु ग्रन्थयोस्तुलनामूलकं विचारः क्रियते ।

प्रमुखशब्दाः

एकादेशः, अचसन्धिः, प्रकृतिभावः, स्थान्यादेशः, यान्तादेशः, वान्तादेशः

उपक्रमः

येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् ।

कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः ॥

पाणिनिशिष्यप्रणीतशिक्षायाम् एतद् यथार्थमुक्तम् । यतः कस्या अपि भाषायाः प्रौढज्ञानार्थं तस्या व्याकरणस्य सम्यग्मध्ययनमावश्यकम् । जगतः श्रेष्ठवैयाकरणानाम् अन्यतमो विराजते महर्षिपाणिनिः । एतेन विरचितो व्याकरणग्रन्थः अष्टाध्यायी(अष्टस्वध्यायेषु विभक्तमिति) व्याकरणमहोदधौ चरमोत्कर्षस्वरूपेण अद्यापि समाद्वियते । प्रत्येकेऽध्याये चत्वारः पादा वर्तन्ते । अष्टाध्याय्यां ३९५९ संख्यकानि सूत्राणि सन्ति । सूत्रसंख्याविषये मतभेदा दृश्यन्ते । महापुरुषपाणिनिः शालातुरनामके

1 डा.प्रीतिलक्ष्मी स्वाई, सहाध्यापिका, संस्कृतविभागः, भाषा - भवनम्, विश्वभारती, शान्तिनिकेतनम्, वीरभूम, पश्चिमवङ्गः Email: pritisans@gmail.com

नगरे ख्रीष्टपूर्वे पञ्चमशतके अजायत । सूत्रशैल्या निबद्धं पाणिनिप्रणीतव्याकरणं सर्वोत्कृष्टं सुविन्यस्तं प्रमाणयोग्यं विज्ञानसंमतञ्च । पृथिव्यां विद्यमानायां कस्यामपि भाषायाम् एतादृशं संपूर्णं व्याकरणं अतीव दुर्लभम् अर्थात् नोपलभ्यते । अपरपक्षे अपाणिनीयव्याकरणेषु श्रीजीवगोस्वामिना विरचितं श्रीहरिनामामृतव्याकरणमपि अतीव महत्त्वपूर्णम् । स पञ्चदशशतके अजायत । व्याकरणग्रन्थेऽस्मिन् सूत्रेषु विराजिताः पारिभाषिकशब्दाः कृष्णनाम्ना विद्यन्ते । उच्छृङ्खलमानवजीवनं सुश्रृङ्खलिताय भगवन्नामग्रहणस्य विशेषावश्यकता वर्तते । ग्रन्थस्यास्य उपसंहारे उक्तम्-

कृष्णत्नाकृतमेतत्, तस्माद्विफला न चाल मालापि ।

अपि तु महाफलयुक्ता, तल्लीला-काव्यवज्जयति ॥

अस्य सूत्राणामध्ययनेन अर्थबोध आशुर्भवति । सूत्रेषु प्रयुक्ताः शब्दाः सरला अर्थसम्बलिताश्च । यथा-संज्ञाप्रकरणे विद्यमानं प्रथमं सूत्रं 'नारायणादुद्भूतोऽयं वर्णक्रमः'(१) । व्याकरणेऽस्मिन् सप्तप्रकरणानि सन्ति । ते यथा- संज्ञा-सन्धिप्रकरणम्(श्लो.सं.-२, सू.सं.-८६), विष्णुपदप्रकरणम्(श्लो.सं.-१, सू.सं.-१५४), आख्यातप्रकरणम्(श्लो.सं.-१, सू.सं.-३०९), कारकप्रकरणम्(श्लो.सं.-१, सू.सं.-४१), कृदन्तप्रकरणम्(श्लो.सं.-१, सू.सं.-९८), समासप्रकरणम्(श्लो.सं.-१, सू.सं.-४५), तद्धितप्रकरणम्(श्लो.सं.-१, सू.सं.-२४) । ग्रन्थेऽस्मिन् मङ्गलाचरणस्य पञ्च श्लोकं नीत्वा श्लोकसमष्टिः त्रयोदश(१३) एवं सूत्रसमष्टिः सप्तपञ्चाशदधिकं सप्तशतम्(७५७) ।

व्याकरणशास्त्रे सन्धेः गुरुत्वम् अपरिसीमम् । अपिच भाषायां, पदे, वाक्ये, समासे इत्यादिषु अस्य प्रभावः स्पष्टं परिलक्ष्यते । कुल-कुलं संहिता अवश्यकरणीया इत्यस्मिन् प्रसंगे सुप्रसिद्धं श्लोकमेकं कथितम्-

“संहितैकपदे नित्या, नित्या धातूपसर्गयोः ।

नित्या समासे, वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते” ॥²

अर्थात् अखण्डपदे(चे+अ,चयः), धातूपसर्गयोः(प्र+एति-प्रैति) तथा समासे(गजानामिन्द्रः-गजेन्द्रः) संहिता नित्या कर्तव्या । परंतु वाक्ये सा ऐच्छिकः(नाहं वेद्मि अथवा न अहं वेद्मि) । श्रीहरिनामामृतव्याकरणे एकपदे, धातूपसर्गयोः स्थलेषु सन्धिः नित्यः । परंतु सूत्रनिर्देशे एवम् अन्यत्राप्ययम् अनित्यः । तत्रैव प्रोक्तं यत्-

“सन्धिरैकपदे नित्यं नित्यं धातूपसर्गयोः ।

अनित्यं सूत्रनिर्देशेऽन्यत्र चानित्यमिष्यते” ॥³

सन्धिशब्दः सम् इति उपसर्गपूर्वकं धा धातोः किं प्रत्ययेन जायते । अत्र उपसर्गे धोः किं(पा.३.३.९२) सूत्रेण धा धातोः किं प्रत्ययो भवति । तदनन्तरं आतो लोप इति च(पा.६.४.६४) सूत्रेण धा धातोः आकारस्य लोपो भूत्वा सन्धिः इति पदं निष्पद्यते । पाणिनिः परः सन्निकर्षः संहिता(१.४.१०९) सूत्रेण वर्णानामतिशयितः सन्धिः संहितासंज्ञः स्यादिति उक्तम् । अतिशयितः सामीप्यम् इत्यस्यार्थो भवति अर्धमात्राधिककालव्यवधानाभावः । सन्धिः त्रिविधः । ते यथा- अच् वा स्वरसन्धिः, हल् वा व्यञ्जनसन्धिः एवं विसर्गसन्धिः । एते श्रीहरिनामामृतव्याकरणे सर्वेश्वरसन्धिः विष्णुजनसन्धिः विष्णुसर्गसन्धिश्चेति नामभिः अभिहिताः । वर्णविधौ स्वरवर्णयोर्मिलनं स्वरसन्धिरुच्यते । व्यञ्जनवर्णयोः अथवा स्वरव्यञ्जनयोर्मिलनं व्यञ्जनसन्धिः कथ्यते एवं विसर्गस्वरयोः

2 लघुसिद्धान्तकौमुदी, भैमीव्याख्या, प्रथम भाग, पृ.३५

3 सन्धि-प्रकरणम्, सर्वेश्वर-सन्धिः, श्लो.नं-१

अथवा विसर्गव्यञ्जनयोर्मिलनं विसर्गसन्धिर्भाष्यते। अत्र अचसन्धेः विविधविषयेषु यथा- एकादेशप्रसंगः, स्थान्यादेशकार्यं, प्रकृतिभावः, रपरत्वविधानं, यान्तादेशः, वान्तादेशः इत्यादिषु ग्रन्थयोस्तुलनात्मकदृष्ट्या पर्यालोचयिष्यामः। एकादेशसन्धिनिरूपणे एकः पूर्वपरयोः(६.१.८४) इत्यस्य अधिकारो वर्तते। एकादेशस्यार्थो भवति पूर्वपरयोरचः स्थाने एकादेशः(एक एव आदेशः) स्यात्। साधारणतः एकस्य स्थानिन एक एव आदेशः स्यात् परंतु एकादेशे स्थानिनोः आदेश एकः। स्वरसन्धौ एकादेशः पञ्चधा, यथा- दीर्घ एकादेशः, गुण एकादेशः, वृद्धिरेकादेशः, पररूपमेकादेशः, पूर्वरूपमेकादेशश्च। तेऽत्र निम्ने आलोचिताः-

1. दीर्घ एकादेशः

अष्टाध्याय्यां दीर्घ एकादेशस्य सूत्रमेकं वर्तते अकः सवर्णे दीर्घः(६.१.१०१)। अष्टाध्याय्याः प्रसिद्धटीकाकारः भट्टोजिदीक्षितमहोदयेन सूत्रस्यार्थो एवमेव प्रदत्तः-‘अकः सवर्णेऽचि परे दीर्घ एकादेशः स्यात्’। उदाहरणं यथा- दैत्य अरिः इति स्थिते द्वयोरकारयोरैको दीर्घ आकारः(स्थानसाम्यात्), श्री ईशः इति स्थिते ईकारयोरैक ईकारः, विष्णु उदयः इति स्थिते उकारयोरैकारः, होतृ ऋकारः, होतृ लृकारः सन् दैत्यारिः, श्रीशः, विष्णूदयः, होतृकारः, होतृकारः⁴ इति पदानि जायन्ते। किन्तु श्रीहरिनामामृतव्याकरणे दीर्घ एकादेशस्य सूत्रं भवति ‘दशावतार एकात्मके मिलित्वा लिबिक्रमः’(४६)। दशावतारः अर्थात् ‘अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, लृ, लृ’ दशावर्णाः स्वैकात्मके वर्णे परे सति तेन सह मिलित्वा लिबिक्रमो⁵ भवति। उदाहरणं यथा- कृष्णाग्रे(कृष्ण अग्रे), राधागताः(राधा आगताः), हरिहरीति(हरिहरि इति), हरीहा(हरि ईहा), विष्णूदयः(विष्णु उदयः), विष्णूढा(विष्णु ऊढा), नरभ्रातृषिः(नरभ्रातृ ऋषिः), गमलृकारः(गमलृ लृकारः) इति। अत्र नियमौ भिन्नौ परन्तु तयोर्लक्षणयोः किमपि विशेषपार्थक्यं न परिलक्ष्यते। उदाहरणानि तु संपूर्णरूपेण भिन्नानि। यतः उभयो वैष्णवसंप्रदायस्य आसीत्, तर्हि तेषाम् उदाहरणेषु विष्णुनामानि स्पष्टरूपेण प्रतिफलितानि।

2. गुण एकादेशः

पाणिनिप्रणीतव्याकरणे आद् गुणः(६.१.८७) सूत्रेण गुण एकादेशः विधीयते। सूत्रस्यार्थो भवति अवर्णादचि परे पूर्वपरयोरैको गुण आदेशः स्यात् संहितायाम्। अत्र आदिति पञ्चमी, न तु तपरकरणम्। उदाहरणं यथा-उपेन्द्रः, रमेशः, गङ्गोदकम्। उप इन्द्र इति स्थिते पकाराद् अकारस्य तस्मादिकारस्य च पूर्वपरयोः कण्ठतालुस्थानकयोः तथाविध एको गुण एकारः, आन्तरतम्यात्। पुनः रमा ईशः इति स्थिते, आकारस्य ईकारस्य च स्थाने पूर्ववदेको गुण एकारः। एवमेव गङ्गा उदकमिति स्थिते, आकारस्य उकारस्य च कण्ठोष्ठस्थानकयोः तथाविध एको गुण ओकारः। श्रीहरिनामामृतव्याकरणे गुण एकादेशस्य सूत्रद्वयम् अद्वयमिद्वये ए(४८) एवं उद्वये ओ(५०)। अद्वयमिद्वये ए(४८) सूत्रानुसारेण अ आ इति द्वयम् इ ई इति द्वये परे तेन मिलित्वा एरामो भवति। उदाहरणानि- यादवेन्द्रः(यादव इन्द्रः), गोकुलेशः(गोकुल ईशः), मथुरेशः(मथुरा ईशः) च। पुनः उद्वये ओ(५०) सूत्रेण अ आ इति द्वयम् इ उ इति द्वये परे मिलित्वा ओरामो भवति। अद्वयमत्र पूर्वतोऽनुवर्तते⁶। अस्य उदाहरणानि- पुरुषोत्तमः(पुरुष इत्तमः), सुपर्णोढः(सुपर्ण ऊढः),

4 अत्र लृकारस्य दीर्घाभावात् अकः सवर्णे इति दीर्घो भवन् ऋलृवर्णयोरिति सावर्ण्यादृकार एव भवति। अत एव होतृ लृकार इत्यत्र सवर्णदीर्घपक्षे होतृकार इत्येवोदाहृतं भाष्ये।

5 परस्त्रिविक्रमः(श्रीहरिव्या.,४)। ‘दीर्घाः’ च।

6 ‘कार्यिणा हन्यते कार्यी कार्यं कार्येण हन्यते। निमित्तञ्च निमित्ते न यच्छेषमनुवर्तते ॥’ इति।

द्वारकोत्सवः(द्वारका डत्सवः) इति । अत्र परिलक्ष्यते यत् आद् गुणः इति सूत्रे निमित्तं भवति अच् अर्थात् स्वराः परन्तु हरिनामामृते प्रदत्ते सूत्रद्वये निमित्तरूपेण केवलं ड,ई एवं ड,उ वर्णाः सन्ति । अस्माद् ज्ञायते यत् स्वराः परे सति गुण एकादेशकार्यं न भवति चतुरो विहाय । अस्मिन् ग्रन्थे सर्वान् स्वरान् परे इति लक्षणं न स्वीक्रियते ।

3. वृद्धिरेकादेशः

अष्टाध्याय्यां वृद्धिरेकादेशस्य चत्वारि सूत्राणि विद्यन्ते । ते यथा- वृद्धिरेचि(६.१.८८), एत्येधत्युत्सु(६.१.८९), उपसर्गाहति धातौ(६.१.९१), तथा च वैकल्पिकसूत्रमेकं वा सुप्यापिशलेः(६.१.९२) । एतेषु एत्येधत्युत्सु इति सूत्रस्य पञ्च वार्तिकानि सन्ति । यथा- अक्षाद्वाहिन्यामुपसंख्यानम् (वा.,३६०४), स्वादीरेरिणोः(वा., ३६०६), प्रादूढोढ्येषु(वा.,३६०५), ऋते च तृतीयासमासे(वा.,३६०७) एवं प्रवत्सतरकम्बलवसनदशार्णानामृणे (वा.,३६०८-९) । अपरपक्षे हरिनामामृते पञ्च सूत्राणि विद्यन्ते । ते यथा- एद्वये ऐ(५५), स्वादीरेरिणोश्च तथा(५६), ओद्वये औ(५७), प्रादूढोढ्योश्च तथा(५८) एवं प्रादेषैष्ययोर्वा तथा(४९) । अष्टाध्याय्यां वृद्धिरेचि⁷ सूत्रस्यार्थः हरिनामामृते एद्वये ऐ⁸(५५) तथा ओद्वये औ⁹(५७) इति सूत्रद्वये प्राप्यते । एवञ्च उपरोक्तवार्तिकद्वयस्यार्थः(यथा-स्वादीरेरिणोः, प्रादूढोढ्येषु) त्रिषु सूत्रेषु लभ्यते, यथा-स्वादीरेरिणोश्च तथा(५६), प्रादूढोढ्योश्च तथा(५८) एवं प्रादेषैष्ययोर्वा तथा(४९) । अत्र सूत्रद्वयं यथा- प्रादूढोढ्योश्च तथा(५८) एवं प्रादेषैष्ययोर्वा तथा(४९) एकस्यैव वार्तिकस्यार्थः,तद्यथा- प्रादूढोढ्येषु¹⁰(वा.,३६०५) । अष्टाध्याय्यां वृद्धिरेकादेशस्य अपरे सूत्रविषये वार्तिकविषये चाल किमपि न उक्तम् ।

4. पररूपमेकादेशः

पररूपमेकादेशप्रसंगे पाणिनिना एङि पररूपम्(६.१.९४) इति सूत्रं प्रदत्तम् । अस्यार्थो भवति अवर्णान्तादुपसर्गादेडादौ धातौ परे पररूपमेकादेशः स्यात् । यथा- प्रेजते,उपोषति । अपिच ओमाङोश्च(६.१.९५), अव्यक्तानुकरणस्यात् इतौ(६.१.९८) इति सूत्रद्वयं विद्यते । परंतु विषयेऽस्मिन् श्रीहरिनामामृते किमपि सूत्रं नास्ति ।

5. पूर्वरूपमेकादेशः

पूर्वरूपमेकादेशस्य अष्टाध्याय्यां सूत्रमेकं भवति, यथा- एङःपदान्तादति(६.१.१०९) । यस्यार्थो स्यात् पदान्तादेङोऽति परे पूर्वरूपमेकादेशो जायते । उदाहरणम्- हरेऽव, विष्णोऽव । श्रीहरिनामामृतेऽपि सूत्रमेकं वर्तते । तद्यथा-ए-ओभ्यामस्य हरो विष्णुपदान्ते(६७) । ए-ओरामाभ्यां विष्णुपदान्ते स्थिताभ्यां परस्य अरामस्य हरो भवति-हरेऽव, विष्णोऽव । अत्र एतयोर्मध्ये किञ्चिदपि विशेषपार्थक्यं न विद्यते ।

6. यणादेशः

यणादेशे अष्टाध्याय्यां सूत्रं भवति इको यणचि(६.१.७७) । अस्यार्थः इकः स्थाने यण् स्यादचि

7 आदेचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् । उदा.-कृष्णैकत्वम्, गङ्गौघः, देवैश्वर्यम्, कृष्णौत्कण्ठम् ।

8 अ आ इति द्वयम् ए ऐ इति द्वये परे मिलित्वा ऐरामो भवति- कृष्णैकनाथः, कृष्णैश्वर्यम् ।

9 अ आ इति द्वयम् ओ औ इति द्वये परे मिलित्वा औरामो भवति- कृष्णौदनम्, कृष्णौन्नत्यम् ।

10 प्र इत्युपसर्गात् ऊह,ऊढ,ऊढि,एष,एष्य,एतेषु पूर्वपरयोरचोवृद्धिरेकादेशः स्यात् । उदा- प्रौहः, प्रौढः, प्रौढिः, प्रैषः, प्रैष्यः ।

संहितायां विषये । यथा- सुधुपास्यः, मध्वरिः, धांशः, लाकृतिः । श्रीहरिनामामृते विषयेऽस्मिन् चत्वारि सूत्राणि विद्यन्ते । ते यथा- इद्वयमेव यः सर्वेश्वरे¹¹ (५९), उद्वयं वः¹² (६०), ऋद्वयं रः¹³ (६१), लृद्वयं लः¹⁴ (६२) । एते चत्वारि सूत्राणि मिलित्वैव इको यणचि सूत्रार्थं प्रकटयन्ति ।

7. रपरत्वविधानम्

अष्टाध्याय्यां उरणप्रपरः (१.१.५१) सूत्रं वदति ऋकारस्य स्थाने योऽण् स रपरः सन्नेव प्रवर्तते । यथा- 'कृष्णार्द्धिः' इत्यत्र अर्, 'तवल्कारः' इत्यत्र अल् । श्रीजीवगोस्वामी ऋद्वये अर्¹⁵ (५२), लृद्वये अल्¹⁶ (५३) इति सूत्राभ्यां रपरत्वविधानं कृतम् । द्वयोः व्याकरणयोः रपरत्वविषये विभेदो न वर्तते ।

8. यान्तादेशस्तथा वान्तादेशः

अष्टाध्याय्यां एचोऽयवायावः (६.१.७८) सूत्रेण एचः क्रमादय् अच् आय् आव् एते स्युरचि । उदाहरणं यथा- हरये, विष्णवे, नायकः एवं पावकः । अपिच वान्तादेशस्य सूत्रद्वयं यथा- वान्तो यि प्रत्यये (६.१.७९), धातोस्तन्निमित्तस्यैव (६.१.८०) च । यान्तादेशस्यापि सूत्रद्वयं वर्तते- क्षय्यज्य्यौ शक्यार्थे (६.१.८१), क्रय्यस्तदर्थे (६.१.८२) च । अपिच लोपः शाकल्यस्य (८.३.१९) सूत्रेण अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोर्यवयोर्वा लोपोऽशि परे । यथा- हर एहि / हरयेहि, विष्ण इह / विष्णविह, श्रिया उद्यतः / श्रियायुद्यतः, गुरा उत्कः / गुरावुत्कः च । अपरपक्षे श्रीजीवगोस्वामी चतुर्भिः सूत्रैः यथा- ए अय्¹⁷ (६३), ऐ आय्¹⁸ (६४), औ अव्¹⁹ (६५), औ आव्²⁰ (६६) एचोऽयवायावः सूत्रार्थं उपस्थापितवान् । अपिच पाणिनेः लोपः शाकल्यस्य सूत्रमिव श्रीहरिनामामृते अयादीनां यवयोर्वा²¹ (६८) सूत्रेण यवयोर्वा लोपोऽत्र भवति ।

9. द्वित्वप्रसंगः

अचो रहाभ्यां द्वे (८.४.४६) सूत्रेण पाणिनिः वैकल्पिकद्वित्वस्य विधानं कृतम् । अर्थात् अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो द्वे वा स्तः । उदाहरणम्- हर्यनुभवः, न ह्यस्ति । परंतु अस्मिन् विषये किमपि सूत्रं श्रीहरिनामामृते न विद्यते ।

10. प्रकृतिभावः

सन्धौ कुल-कुल वर्णयोर्मध्ये किमपि परिवर्तनं न दृश्यते । तं प्रकृतिभाव इत्युच्यते । पाणिनीयव्याकरणे ईद्वदेद् द्विवचनं प्रगृह्यम् (१.१.११) सूत्रेण ईद्वदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यसंज्ञं स्यात् । यथा- हरी एतौ, विष्णू इमौ, गङ्गे अमू, पचेते इमौ । प्रगृह्यत्वे सति प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम् (६.१.१२५) इति प्रकृतिभावान्न यण्, अयादेशो न । श्रीहरिनामामृतेऽप्येवं भवति ईद्वदेतां

- 11 इ ई इति द्वयमेव सर्वेश्वरे परे यरामो भवति, न तु मिलित्वा । उदा., हर्यर्चनम्, हर्यासनम्, दध्युपेन्द्रस्य, रुक्मिण्येषा ।
- 12 उ ऊ इति द्वयं सर्वेश्वरे परे वरामो भवति- मध्वरिः, विष्णाश्रितः ।
- 13 ऋ ऋ इति द्वयं सर्वेश्वरे परे यरामो भवति- रामभ्रातृदयः, रामभ्रातृश्वर्यम् ।
- 14 लृ लृ इति द्वयं सर्वेश्वरे परे लरामो भवति- शकलर्थः ।
- 15 अ आ इति द्वयं ऋ ऋ इति द्वये परे मिलित्वा अर् भवति- कृष्णार्द्धिः ।
- 16 अ आ इति द्वयं लृ लृ इति द्वये परे मिलित्वा अल् भवति- यमुनल्कारायते ।
- 17 एराम अय् भवति, सर्वेश्वरे परे- कृष्णे ङ्कर्षः- कृष्णयुत्कर्षः ।
- 18 ऐराम आय् भवति, सर्वेश्वरे परे- यमुनायै अर्धः- यमुनायायार्धः, गोप्यै आसनम्- गोप्यायासनम् ।
- 19 ओरामो अव् भवति, सर्वेश्वरे परे- विष्णो इह- विष्णविह ।
- 20 औराम आव् भवति, सर्वेश्वरे परे- कृष्णौ अत्र- कृष्णावत्र ।
- 21 अय् आय् अव् आव् इत्येषां विरिञ्चीनां यवयोर्वा हरो भवति विष्णुपदान्ते विषये- कृष्णयुत्कर्षः- कृष्णउत्कर्षः, यमुनायायार्धः- यमुनायायार्धः, गोप्यायासनम्- गोप्यायासनम्, विष्णविह- विष्णइह, कृष्णावत्र- कृष्णावत्र ।

द्विवचनस्य मणीवादिवर्जम्²²(७१) इति सूत्रेण । उदाहरणम्- हरी अत्र, विष्णु अत्र, अमू अत्र, गङ्गे अत्र, भजेते अजितम् च । एतयोर्ग्रन्थयोर्मध्येऽत्र प्रभेदो नास्ति ।

पुनः अदसो मात्(१.१.१२) इति पाणिनीयसूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञाप्राप्तित्वात् प्रकृतिभावो जायते । यथा- अमी ईशाः, रामकृष्णावमू आसाते । श्रीहरिनामामृतेऽप्येवम् स्यात् अमी इत्यस्य केवलं अदसोऽमीत्यस्य²³(७२) इत्यनेन सूत्रेण । यथा- अमी अच्युतप्रिया । अष्टाध्याय्यां दूराद् धूते च(८.२.८४) सूत्रेण दूरात्सम्बोधनवाक्यस्य टेः प्लुतश्च प्रकृतिभावः । यथा- सक्तून्पिब देवदत्तः । श्रीहरिनामामृते दूराह्वानादावन्त्यसर्वेश्वरस्य महापुरुषत्वं मतम्(७४)इत्यत्राप्येवम् । यथा- आगच्छ हरेः, तिष्ठ हरे । पुनः पाणिनिः हैहेप्रयोगे हैहयोः(८.२.८५) सूत्रेण एतयोः प्रयोगे दूराद्भूते वाक्ये हैहयोरेव प्लुतः स्यात् । यथा- हैः राम,राम हेः । श्रीहरिनामामृतेऽपि है-हे-प्रयोगे तु है-हयोरेवानन्त्ययोरपि(७६) सूत्रेण एवमुक्तम् । यथा- हैः कृष्ण, हेः कृष्ण । तदनन्तरम् अष्टाध्याय्यां अशूद्रविषये प्रत्यभिवादे वाक्ये टेः प्लुतो भवति चोदात्तः प्रत्यभिवादेऽशूद्रे(८.२.८३) सूत्रेण । यथा- अभिवादये देवदत्तोऽहम् । आयुष्मान् भव देवदत्तः । सूत्रेऽस्मिन् 'स्त्रियां' न इति वार्तिकमास्ति । सूत्रवार्तिकयोरर्थं मिलित्वा श्रीहरिनामामृते प्रत्यभिवाद-वाक्ये संसारः, न तु स्त्री-शूद्र-विषये(७७) सूत्रमिदं प्रवृत्तम् । यथा- अभिवादये विष्णुमित्तोऽहम् । आयुष्मानेधि विष्णुमित्तः । पुनः दूराद् धूते वाक्ये ऋद्धिन्नस्थानन्त्यस्यापि गुरोर्वा प्लुतः स्यादिति द्वयोः व्याकरणग्रन्थयोः एकमेव सूत्रे प्रतिपादितम् यथा- गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम्(पा.,८.२.८६/ श्रीहरिनामामृते,७८) । उदाहरणम्- देः देवदत्त, देवदत्त, देवदत्तः । प्लुतत्वात् सन्धिर्निषेधः ।

उपसंहारः

एतद्ध्रुवसत्यं यत् महर्षिपाणिनिना प्रणीतं व्याकरणं सर्वापेक्षा अधिकं ग्रहणयोग्यं तथा प्रमाणयोग्यञ्च । संक्षिप्तपदसंयोजनेन बहुगुरुत्वपूर्णं तथ्यं उपस्थापयितुं क्षमः स्वकीयसूत्ररचनाशैलीवैचल्येण । अद्यापि तादृशः व्याकरणशास्त्रं जगति दुर्लभः । तं शास्त्रम् अनुसृत्य परवर्तीवैयाकरणाः विविधानि व्याकरणशास्त्राणि विरचितवन्तः । अतः अष्टाध्याय्याः प्रभावस्तेषां व्याकरणशास्त्रेषु सम्यक् परिदृश्यते । श्रीजीवगोस्वामीना रचितं श्रीहरिनामामृतेऽपि पाणिनेः प्रभावः संपूर्णरूपेण परिलक्ष्यते । ज्ञायते यत् कुल-कुल पाणिनेः एकस्मै सूत्राय श्री जीवगोस्वामी चत्वारि सूत्राणि प्रयुक्तवान् । अपिच कस्मिन्ञ्चित् प्रसंगे अष्टाध्याय्याः अनेकानि सूत्राणि वार्तिकानि च विहायैव स्वल्पसूत्रेण व्याख्यानं कृतम् । विविधविषयेषु यथा पररूपमेकादेशः, द्वित्वप्रसंगः प्रभृतिषु विषयेषु किञ्चिदपि सूत्रं न प्रदत्तम् । एवं किञ्चित् सूत्रं ग्रन्थयोः सममेव यथा- गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम्(पा.,८.२.८६/ श्रीहरिनामामृते,७८) । परंतु श्रीहरिनामामृतव्याकरणग्रन्थस्य भाषा अतीव सहजा,सरला, सुमधुरा, तत्त्वसम्बलिता एवं सर्वजनबोद्ध्या । व्याकरणदृष्ट्यां ग्रन्थद्वयस्य प्रभूतम् आवश्यकता वर्तते ।

परिशीलिता ग्रन्थाः

संस्कृतग्रन्थाः

ज्ञा,नरेश,अष्टाध्यायी(शान्ति संस्कृत-हिन्दीव्याख्याविभूषिता), चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन,वाराणसी,२०१७।
वागीशः,सत्यानन्दवेद,पाणिनीयशब्दानुशासनम्, द्वितीय संस्करणम्,भगवती लेजर प्रिंटर्स,नई दिल्ली,२००३।
शर्मा,गिरिधरःपरमेश्वरानन्दश्र्व,वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी(बालमनोरमातत्त्वबोधिनीसहिता),प्रथमो भागः,मोतिलाल

22 द्विवचनस्थानीयानाम् ई-ऊ-एरामाणां सम्बन्धे सर्वेश्वरे परे सन्धिर्न भवति ।

23 'अदस्' शब्दसम्बन्धिनः 'अमी' इत्यस्य पदस्य सर्वेश्वरे परे सन्धिर्न भवति ।

वनारसीदास, दिल्ली, पुनर्मुद्रणम्-२००४ ।
शास्त्री, श्रीहरिदास, श्रीहरिनामामृतव्याकरणम्, श्रीगदाधरगौरहरि प्रेस, वृन्दावन ।

आङ्ग्लग्रन्थाः

Goswami, S.J., Sri Harinammrita-vyakaranam, Rasbihari Lal & Sons, 2016.
https://archive.org/details/harinamamrita_vyakaranam/page/n1401/mode/2up?view=theater
Saini, R.S., Post-Pāṇinian systems of Sanskrit Grammar, Parimal Publications, Delhi, 2007.
Vasu, Srisa Chandra (Ed.), Siddhāntakaumudī (Vol.1), Motilal Banarasidass, Delhi, 2003.
Williams, Sir Monier Monier, A Sanskrit-English Dictionary, Motilal Banarasidass, Delhi, 1899.

हिन्दीग्रन्थाः

मीमांसक, युधिष्ठिर, संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास, चौखम्बा पब्लिसर्स, वाराणसी, तृतीयसंस्करण-२००३ ।
शास्त्री, भीमसेन, लघुसिद्धान्तकौमुदी-भैमीव्याख्या, (प्रथम भाग, अचसन्धिप्रकरण), भैमी प्रकाशन, दिल्ली, नवम संस्करण-२०१७ ।

KIRANĀVALĪ
Journal of Sanskrit Research Foundation
The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XIV.
Book III-IV
JULY – DECEMBER 2022

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram-36
Sanskritresearchfoundation@gmail.com